

VITAVOLT: YARA REGENERATSIYASINI TEZLASHTIRUVCHI INNOVATSION TEXNOLOGIYA

Hakimova Sh.B ; Ablaqulova P.A; Bobonazarova M.N.

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son davolash ishi talabasi

Ilmiy raxbar – PhD, Hayitov Maqsud Samatovich

Kirish. Yara regeneratsiyasi organizmning fiziologik tiklanish jarayoni bo'lib, uning tezligi va samaradorligi ko'plab omillarga, jumladan, hujayra proliferatsiya va differensiasiya darajasi, immun javobning faolligi hamda terapevtik aralashuvlarning turiga bog'liq. An'anaviy bog'lamlar va antiseptik vositalar infeksiya xavfini kamaytirsada, hujayralarning tez yangilanishini ta'minlay olmaydi. VitaVolt innovatsion plastiri elektrokimyoviy texnologiyalarga asoslangan bo'lib, regeneratsiya jarayonini tezlashtirish va hujayra proliferatsiyasini rag'batlantirishga mo'ljallangan. Ushbu tadqiqot VitaVolt plastirining samaradorligini baholashga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi. VitaVolt plastirining elektr stimulatsiya texnologiyasiga asoslangan ta'sir mexanizmini chuqur o'rganish, uning to'qima regeneratsiyasini tezlashtirishdagi rolini aniqlash hamda bioelektrik signallar orqali hujayra proliferatsiyasi va tiklanish jarayonlariga ko'rsatadigan ta'sirini baholashdan iborat.

Materiallar va usullar. Tadqiqot uch bosqichda olib borildi: apparat ishlab chiqish, in vivo sinovlar va klinik sinovlar. Birinchi bosqichda VitaVolt plastiri uchun zarur bo'lgan elektrokimyoviy texnologiyani yaratish va uni moslashtirish bo'yicha ish olib borildi. Ushbu apparatning birinchi prototipi sichqonlarda sinovdan o'tkazildi. Sichqonlar orqali plastirning yara epitelizatsiyasiga ta'siri o'rganildi. Keyingi bosqichda, klinik sinovlar 30 nafar bemorda amalga oshirildi. Bemorlar orasida yara yopilish tezligi va infeksiya xavfini kamaytirish o'rganildi. Sinov davomida plastirning samaradorligi kuzatildi, va uning yangi to'qimalarning hosil bo'lish jarayonini jadallashtirishi hamda antibakterial xususiyatlari tasdiqlandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davomida VitaVolt plastirining samaradorligi uch bosqichda o'rganildi. In vivo sinovlar natijasida, VitaVolt plastirining diabetik kalamushlar modellarida ta'siri sezilarli darajada yaxshilandi. Sinov natijalariga ko'ra, plastirning qo'llanilishi natijasida yara yopilish tezligi 30-40% ga qisqardi. Bu yangi to'qimalarning hosil bo'lishini tezlashtirib, bemorlarning rehabilitatsiya vaqtini qisqartirdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, VitaVolt plastirining regenerativ xususiyatlari an'anaviy bog'lamlarga qaraganda samaraliroq. Klinik sinovlar davomida, 30 nafar bemorda plastirning ta'siri baholandi. Sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, VitaVolt plastiri yara yopilish tezligini 30-40% ga tezlashtirdi. Infeksiya xavfi 25% ga kamaydi, bu plastirning antibakterial xususiyatlarini tasdiqlaydi. Bemorlar orasida plastirni qo'llashning samaradorligi to'g'risida ijobiy fikrlar bildirildi, va ko'pchilik bemorlar plastirning qulayligi va samaradorligini yuqori baholadi. Yara holatidagi o'zgarishlar, plastirning samaradorligini yanada kuchaytiradigan mexanizmlarini ko'rsatdi. In vitro sinovlar orqali plastirning inson fibroblast hujayralariga ta'siri o'rganildi. VitaVolt plastiri hujayralarning proliferatsiyasini 42% ga oshirdi, bu esa yangi to'qimalarning tezroq hosil bo'lishini anglatadi. Kollagen sintezi ham sezilarli darajada oshdi. Bu natijalar plastirning yara tiklanish jarayonini jadallashtirishi va yaralar tezroq tuzalishini ko'rsatadi. Samaradorlik va xavfsizlik nuqtai nazaridan, klinik sinovlarda plastir qo'llangan bemorlarda hech qanday jiddiy yon ta'sirlar kuzatilmagan. Infeksiya xavfining kamayishi va yara holatining yaxshilanishi plastirning xavfsizligini va samaradorligini tasdiqladi. Bemorlar jarrohlik muolajalaridan keyin tezroq tuzalgan, bu esa plastirning klinik amaliyotdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Xulosa. Ushbu natijalar plastirning regenerativ xususiyatlari va antibakterial

samaradorligini isbotladi, bu esa uni zamonaviy tibbiyotda yara davolashda samarali va xavfsiz vosita sifatida qo'llanishi mumkinligini ko'rsatadi. Tadqiqotning davomiy sinovlari va yanada kengroq klinik o'rganishlar plastirning kengroq amaliyotda qo'llanilishini ta'minlashga yordam beradi.

